

MUERTE DEL TORO

Así que toca á dar muerte
 el estridente clarín,
 toma el olivo y estoque,
 y asaz ufano de sí
 á un triunfo muy glorioso
 va el espada: ahora pedid
 que el cielo santo le ampare...
 ¡Oh excelente espadachín!
 la suerte te ha sido adversa;
 erraste, ¡pobre infeliz!

el fino estoque á un costado
 pusiste, como espadín;
 ó bien tropiezas en hueso
 y te apellidan servil,
 y te silban y apostrofan,
 y hasta te llaman rocín
 la muchedumbre imprudente;
 mas te cuadrás, vas á herir,
 y en un pronto mete y saca
 das al bravo toro fin.

BANDERILLAS

Acosa al bicho un torero
ligero como neblín,
bullicioso cual él sólo
y más saltón que arlequín,
y puesto de frente al bicho
le provoca á falsa lid;
la fiera parte de frente
como rayo y va á embestir,
le clava él dos banderillas
que ya no hay más que pedir.

Y el toro corre y da brincos
como el primer volatín,
mas por detrás le persigue
un vivaracho andarín
que le mete entre las nalgas
otro dardo muy sutil.
Aplaude la muchedumbre
aquei juego de toril
al mismo tiempo que silba
aquella suerte pueril.